
Una filosofía de la ciudad: ciudades «invisibles»

Marcela Vélez León, Eduardo Zazo Jiménez

1.

En un tiempo en el que la importancia geopolítica de los *modernos* «Estados-nación» ha sufrido una fuerte desvalorización, creemos que los núcleos urbanos conforman los espacios desde los que —y sobre los que— hay que repensar el mundo contemporáneo. En las ciudades, en tanto espacios plurilingüísticos y multiculturales, se manifiestan las tensiones y los conflictos que, visibles a escala mundial, se dan previamente a nivel urbano. Parece fuera de toda duda que la importancia geopolítica, económica y social de las ciudades contemporáneas —o *postmodernas*, como alguno de los colaboradores de este monográfico las define— supone un salto cualitativo con respecto a las *polis* o urbes antiguas y modernas. Defendemos, por lo tanto, que la consideración filosófica sobre la novedad que supone la ciudad contemporánea es absolutamente necesaria.

Además, las ciudades tienen la capacidad de integrar y reflejar la historia conceptual y simbólica de los territorios en los que se integran. Esto hace de ellas un objeto de análisis prioritario para comprender las relaciones supranacionales que marcan el rumbo de la geopolítica mundial. De hecho, sin necesidad de mencionar organizaciones territoriales administrativamente superiores —provincias, comunidades, regiones, departamentos, Estados, etc.—, podemos encontrar redes de ciudades interconectadas cultural o económicamente, cuya relevancia y centralidad supera, con mucho, varios órdenes territoriales tradicionales. Sin embargo, no todas las ciudades son susceptibles de esta consideración; o al menos, no lo son bajo el enfoque que anima este monográfico, de modo que resulta urgente delimitar lo específico de estas ciudades objeto de nuestro interés. Ésta es, precisamente, una de las líneas que guían el trabajo de investigación del Proyecto I+D+I «Raíces filosóficas de la Europa futura: hacia la Europa de las ciudades (FFI2013-43070-R)» del programa estatal de desarrollo e innovación orientada a los retos de la sociedad del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad del Gobierno de España. Al amparo de dicho proyecto, llevamos a cabo el presente monográfico, donde se reúnen diferentes estudios sobre ciudades de sobra conocidas pero analizadas bajo un paradigma diferente: su invisibilidad.

Pero, ¿qué son las «ciudades invisibles»? Aunque la respuesta depende de cada ciudad que tomemos en consideración, la idea motriz de este monográfico es el análisis de los aspectos definitorios de la ciudad en ámbitos como la política, la filosofía, el arte o la cultura. El estudio de estos rasgos permite entender que las ciudades forman

parte del *quinto poder*; además, permite reflexionar sobre las redes urbanas que, simultáneamente con los organismos supranacionales determinantes en las últimas décadas —piénsese en la Unión Europea, Mercosur, el Fondo Monetario Internacional, o las Naciones Unidas—, ayudan a tomar el pulso a nuestro presente.

2.

Este monográfico sobre las «ciudades invisibles» está compuesto por la presente introducción y por trece artículos. En estos textos son analizadas en detalle las siguientes ciudades: Madrid, Barcelona, Jerusalén, Viena, Roma, Salt Lake City, Londres, Los Ángeles, San Petersburgo, Atenas y Alejandría; ciudades todas ellas caracterizadas por rasgos muy diferentes entre sí. Por este monográfico discurren ciudades antiguas y modernas; asiáticas, europeas y americanas; megalópolis, grandes ciudades y ciudades medianas; capitales de Estado o no; ciudades antiquísimas y ciudades de reciente creación; ciudades aisladas y ciudades que forman parte de áreas metropolitanas, etc.

Gabriel Aranzueque Sahuquillo analiza en su artículo «La ciudad representada. Poder y fábula en el Madrid de los Austrias» el carácter *figurativo* del Estado mediante el estudio de caso de Madrid. Si la *figura* de la «representación» fue el instrumento que convirtió la fuerza del pueblo en potestad estatal, entonces la historia de Madrid constituye un buen ejemplo de su puesta en obra; una operación que muestra la eficacia de las formas simbólicas de dominación política y que ha hecho de la capital del Reino una ciudad fingida —una *persona ficta*— que, deliberadamente y desde sus orígenes, invisibiliza la realidad de sus gentes, imposibilitando el surgimiento de una conciencia colectiva diferencial.

En el artículo «Barcelona: teología, orsinis y arte contemporáneo», Ernesto Castro Córdoba, mediante un recorrido por la historia de Barcelona que comienza por la disputa teológica del siglo XII —*Disputa de Barcelona*—, ofrece pinceladas sobre cuestiones tan propiamente barcelonesas como el anarquismo, el fanatismo por Gaudí, el proyecto urbanístico del Eixample o el papel de los skaters que, a las puertas del MACBA, le conducen desde los Almagávars hasta la Societat U de Barcelona.

La contribución de Fernando Castro Flórez, titulada «Madrid «relaxing cup of coffee» o la búsqueda de la imagen perdida», hace un repaso histórico, político y artístico de la ciudad de Madrid, queriendo mostrar que ésta no es un «actor secundario de la Europa de las ciudades» sino más bien una «ciudad global en el sistema

mundial de las grandes metrópolis». Ahora bien, para reconsiderar de este modo a esta ciudad, parece necesario, según el autor, dejar atrás ciertos tópicos históricamente madrileños devolviéndole, a la capital de España, una «imagen digna de Madrid».

En “*Mépolis: luces de no-ciudad*”, Félix Duque Pajuelo propone, ante la superación de *Polis* y de *Megalópolis*, una nueva forma de entender la ciudad —*Mépolis* o No-Ciudad— que corresponde al mundo globalizado y que, por lo tanto, niega la idea de ciudad en cuanto centro y asentamiento de un territorio: *Mépolis* es, por un lado, pura movilidad que sólo existe mediante conexiones y enlaces; por otro lado, está virtualmente en todas y cada una de las (grandes) ciudades en las que cada vez más seres humanos «viven». Frente a *Mépolis*, el autor propone la posibilidad de las ecociudades como ciudades del futuro.

El artículo de Diego S. Garrocho Salcedo: “Jerusalén. La ciudad y la palabra en la obra de Jacques Derrida”, analiza la influencia de aquella ciudad —la ciudad santa de las tres religiones del Libro— en el pensamiento de Jacques Derrida. El autor defiende que el filósofo que se presentó como «judío negro muy árabe, que escribe en cristiano latín francés» mantiene, como habitante del límite entre lo griego y lo hebreo, una concepción de la ciudad hierosolimitana no sólo como innegable realidad política, tangible y conflictiva, sino sobre todo como signo o palabra.

En “Viena: el extremado medio de la neutralidad”, su autor, Jorge Pérez de Tudela Velasco, se presenta como un «cazador de algo así como el imposible significado conjunto de una ciudad». Y no de una ciudad cualquiera, sino de una cuya riqueza es tal que le permite afirmar que, «comparativamente tan pequeña, es un espejo del mundo». De este modo, el autor muestra narrativamente los rasgos históricos y culturales de la que considera una «ciudad paradójica»: la Viena asediada, la de los palacios y las iglesias, aunque también la del hambre y la miseria; la Viena «roja», la barroca, la austera y funcional; la Viena de trinidades artísticas, la de la filosofía, la del derecho; la Viena capital de suicidios y, en fin, la Viena neutral: la del todo, la de la nada y la del equilibrio entre ambos.

La contribución de Valerio Rocco Lozano: “Roma. El eterno combate en el centro antinatural del mundo”, muestra, a través de un análisis filosófico-histórico, que Roma se dice de muchas maneras: Roma es imperio; Roma es cristianismo; Roma es, en definitiva, lucha. La pugna —tanto sincrónica como diacrónica— entre sus diferentes modos de «ser ciudad» ha subyacido siempre a su historia, dejándose ver incluso en la actualidad. Estudiando esta característica plenamente romana, el autor ofrece un análisis de la *Romanitas* que pone en evidencia cómo ese «centro del mundo» es, también, una «ciudad invisible».

Enrique Romerales Espinosa explica, en “Searching for the New Zion. Salt Lake or the invisible city”, las aventuras de una ciudad peculiarísima, Salt Lake City —la ciudad mundialmente asociada al mormonismo—, desde las iniciales búsquedas de Sión o la Ciudad de Dios por parte de Joseph Smith, pasando por la fundación de la propia Salt Lake City por parte de Brigham Young —entre otros—, hasta llegar a su conversión en una ciudad cosmopolita capaz de organizar unos Juegos Olímpicos de

Invierno. El autor analiza las tensiones intrínsecas de una ciudad a la vez sagrada y mundana, espiritual y material.

“Paranoia y vértigo en la ciudad de Los Ángeles” es el título de la contribución de David Sánchez Usanos, donde el autor propone «pensar nuestra realidad urbana contemporánea» tomando como caso paradigmático la ciudad de Los Ángeles, ya que ésta en buena medida encarna las cualidades propias de la ciudad postmoderna. Para ello, el autor analiza una serie de productos culturales relacionados con Los Ángeles de tal modo que, mediante un recorrido que abraza desde *Pulp fiction* a Bukowski, invita a reflexionar sobre una de las características centrales de estas urbes posmodernas, a saber: la desorientación física y vital de los ciudadanos del siglo XXI.

En el artículo titulado “Regeneración urbana: el caso de Londres” Marco Sgarbi examina los procesos de regeneración urbana mediante el estudio de caso de la ciudad de Londres, con el objetivo de alertar ante el peligro de que estos procesos e intervenciones, que en principio parecen tener la intención de solucionar los problemas de la ciudad, sin embargo suelen hacer más bien que pierda su singularidad, espectacularizándola y convirtiéndola en una «generic city» o una Trude de Calvino, una ciudad carente de alma, sin ciudadanía ni habitantes y meramente nominal; en suma, en una anti-ciudad.

La contribución de Marcela Vélez León: “Una ciudad invisible, una ciudad que no cayó”, presenta una ciudad paradigmáticamente «invisible». A través de un recorrido de doble vertiente —literario, por un lado, y filosófico-histórico, por otro— el artículo ahonda en el carácter mágico-trágico de la ciudad de las mil caras, o al menos, de los *mil* nombres —San Petersburgo, Petrogrado, Leningrado, *Peter*—; ciudad de vivos y muertos, de inundaciones y *noches blancas*, en donde no se sabe bien si la realidad es producto de la imaginación o lo que aparentemente es irreal es lo efectivamente real.

En el artículo “Atenas-Alejandría”, José María Zamora Calvo describe los rasgos centrales de dos ciudades-modelo —o dos modelos de ciudad— de la Antigüedad: Atenas, el modelo por antonomasia de *polis* o Ciudad-Estado; y Alejandría, el modelo por antonomasia de *cosmópolis* o Ciudad-Imperio. El autor pone de relieve críticamente la constitución filosófico-histórica de ambos modelos: Atenas se convertiría en representante de la concepción arquetípica de ciudadanía y democracia —aunque en unas versiones excluyentes en extremo— y Alejandría, en representante de una voluntad enciclopédica y cosmopolita, casi pre-ilustrada.

Por último, la contribución de Eduardo Zazo Jiménez, titulada “Cristianismo difuso e islam minoritario en las ciudades europeas”, reflexiona sobre el carácter netamente urbano de las dos grandes religiones mundiales actuales —cristianismo e islam—. Por un lado, el autor propone comprender el cristianismo europeo como resto cultural de una sociedad en extremo secularizada; por otro lado, pretende alertar ante la creciente islamofobia en Europa: una islamofobia que suele hacer del musulmán el «otro» u «extraño», enmascarando prejuicios xenófobos bajo la crítica de la religión.

3.

Por otra parte, el estudio sobre las ciudades particulares y sobre algunos aspectos de las ciudades es abordado

desde diferentes enfoques: desde *un enfoque artístico-literario* (Fernando Castro Flórez, David Sánchez Usanos, Marcela Vélez León); desde *un enfoque tipológico* (Gabriel Aranzueque Sahuquillo, Fernando Castro Flórez, Félix Duque Pajuelo, Jorge Pérez de Tudela Velasco, Valerio Rocco Lozano, David Sánchez Usanos, Marco Sgarbi); desde *un enfoque sobre la religión* (Diego S. Garrocho Salcedo, Enrique Romerales Espinosa, Eduardo Zazo Jiménez); desde *un enfoque histórico o filosófico-histórico* (Gabriel Aranzueque Sahuquillo, Ernesto Castro Córdoba, Félix Duque Pajuelo, Jorge Pérez de Tudela Velasco, Valerio Rocco Lozano, Enrique Romerales Espinosa, Marcela Vélez León, José María Zamora Calvo); desde *un enfoque sobre un estudio de caso de una ciudad en particular* (Gabriel Aranzueque Sahuquillo, Ernesto Castro Córdoba, Fernando Castro Flórez, Jorge Pérez de Tudela Velasco, Valerio Rocco Lozano, Enrique Romerales Espinosa, Marco Sgarbi, David Sánchez Usanos, Marcela Vélez León, José María Zamora Calvo); etc.

Más allá de los diferentes enfoques de investigación, el presente monográfico aspira a contribuir al estudio emergente de las ciudades contemporáneas, que no por casualidad representan hoy a la vez la esperanza de una regeneración democrática y de nuevas formas de participación política. En los últimos decenios las ciudades se han convertido en los sismógrafos de los vectores del cambio político y social. Por esta razón proponemos aquí una filosofía de la ciudad en sus más diversas manifestaciones.